
ÉVALUATION DU SYSTEME DE TARIFICATION ET DE PAIEMENT DES PRESTATIONS DE SOINS ET PISTES D'AMELIORATION A LA LUMIERE DE LA GENERALISATION DE L'ASSURANCE MALADIE AU MAROC

EVALUATION OF THE PRICING AND PAYMENT SYSTEM FOR HEALTHCARE SERVICES AND AVENUES FOR IMPROVEMENT IN LIGHT OF THE GENERALIZATION OF HEALTH INSURANCE IN MOROCCO

BENABDALLAH ANASSE

*Maitre de conférences en économie de santé à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et de Médecine
Dentaire – USMBA, Fès, Maroc*
anasse.benabdallah@usmba.ac.ma

FLILISS ABDELHAQ

*Docteur en sciences économiques et gestion, Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales -
USMBA Fès, Maroc*
abdelhaqfliliss@gmail.com

JELLOULI TARIK

*Professeur de l'enseignement supérieur, Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales -
USMBA Fès, Maroc*
Tarik.jellouli@usmba.ac.ma

RESUME

Les méthodes de tarification et de paiement des prestations de soins sont des outils importants qui incitent les établissements de santé à dispenser davantage les soins avec les normes de qualité. À cet égard, plusieurs pays ont essayé de développer leur système de tarification et de paiement des fournisseurs de soin afin de contribuer à la réussite de la généralisation de l'assurance maladie.

À travers une revue de littérature à caractère exploratoire et comparative, l'objectif de cette recherche est de décrire les méthodes de tarification et de paiement des prestations de soins au Maroc et dans d'autres pays afin d'évaluer le modèle national et de tirer des enseignements sur les pistes d'amélioration à la lumière de la généralisation de l'assurance maladie.

Au Maroc, la généralisation de la tarification à l'acte répondra à l'objectif de l'extension de l'assurance maladie, car elle permet d'inciter les établissements de soins à accroître leurs activités de soins. Pourtant, une révision tarifaire fondée sur des études de coût s'impose afin d'assurer un remboursement adéquat aux établissements de soins des deux secteurs privés et publics.

Pour les établissements de soins publics, nous estimons qu'il sera primordial de compléter le paiement à l'acte par un financement budgétaire basé sur les résultats afin de renforcer leurs efficacités et leurs efficacies. Cette amélioration en matière d'allocation budgétaire nécessite le développement d'un système d'information intégré décrivant bien l'activité hospitalière.

Mots-clés : tarification ; paiement ; acte ; assurance maladie ; groupe de diagnostic

ABSTRACT

Pricing and payment methods for health care services are important tools that encourage health establishments to provide more care with quality standards. In this regard, several countries have tried to develop their pricing and payment system for healthcare providers in order to contribute to the success of the generalization of health insurance.

Through a literature review of an exploratory and comparative nature, the objective of this research is to describe the pricing and payment methods for healthcare services in Morocco and in other countries in order to evaluate the national model and draw lessons on areas for improvement in light of the generalization of health insurance.

In Morocco, the generalization of fee-for-service pricing will meet the objective of extending health insurance, because it encourages healthcare establishments to increase their healthcare activities. However, a tariff revision based on cost studies is necessary in order to ensure adequate reimbursement to healthcare establishments in both the private and public sectors.

For public healthcare establishments, we believe that it will be essential to complement fee-for-service payment with results-based budgetary financing in order to strengthen their effectiveness and efficiency. This improvement in budget allocation requires the development of an integrated information system that clearly describes hospital activity.

Keywords: pricing; payment ; act ; Health Insurance ; diagnostic group

1. INTRODUCTION

Sur hautes instructions royales, le gouvernement marocain a commencé en janvier 2023 le processus de généralisation de l'assurance maladie pour l'ensemble des citoyens marocains. L'instauration de la loi-cadre n° 09.21 relative à la protection sociale a visé principalement l'extension de la couverture sanitaire pour l'ensemble de la population. C'est ainsi qu'environ 22 millions des Marocains, dont 11 millions adhérents au Régime d'Assistance Médicale (RAMED), et 11 millions (professionnels, commerçants, agriculteurs, artisans et exerçant des professions libérales) ont bénéficié du régime de l'assurance maladie obligatoire avec les mêmes services et paniers de soins dont bénéficient actuellement les salariés du secteur privé.

Toutefois, la généralisation de l'AMO (Assurance Maladie Obligatoire) a mis sous pression d'une part les établissements de soins qui ont été amenés à prendre en charge un nombre supplémentaire des patients et ainsi confrontés à l'objectif d'améliorer leurs recettes et de maîtriser leurs dépenses. D'autre part, les organismes gestionnaires de l'assurance maladie en particulier la CNSS (Caisse Nationale de Sécurité Sociale) qui doivent allouer les ressources nécessaires pour le paiement des prestataires de soins dans les bonnes conditions et les meilleurs délais.

À cet égard, les pays qui ont relevé le défi de la généralisation de l'assurance maladie ont exprimé le besoin d'évaluer leurs systèmes actuels de tarification et de paiement des prestataires afin d'identifier les pistes d'amélioration. En effet, certaines méthodes de paiement des prestations de soins peuvent contribuer à l'atteinte de la couverture sanitaire universelle par le biais des incitations qu'ils engendrent afin que les fournisseurs de soins puissent dispenser les services de santé avec l'efficacité et les normes de qualité nécessaires.

Dans ce sens, les modes de tarification et de paiement des prestations de soins ont connu des améliorations notables dans plusieurs pays afin de contribuer positivement dans la réussite du processus de la généralisation de l'assurance maladie.

À cette fin, l'objectif de cette recherche est d'évaluer le système actuel de tarification et de paiement des prestations de soins marocain afin d'identifier par la suite les pistes d'amélioration à la lumière de la généralisation de l'assurance maladie au Maroc.

Pour ce faire, nous avons opté pour une revue de littérature à caractère exploratoire et comparative. Elle concerne le système de tarification et de paiement des prestations de soins au Maroc et dans d'autres pays. Ainsi, la question de recherche qui jalonne ce sujet peut se formuler comme suit :

Dans quelle mesure le système actuel de tarification et de paiement des prestations de soins au Maroc répond-il aux enjeux de la généralisation de l'assurance maladie ? et Quelles sont les perspectives d'amélioration du dit système ?

Afin de répondre à cette question, nous avons opté sur le plan méthodologique, pour une revue de littérature à caractère exploratoire et comparative des méthodes de tarification et de paiement des prestations de soins au Maroc et dans d'autres pays. Pour ce faire, nous avons étudié les documents et rapports publiés par les autorités de santé des différents pays ainsi que les études effectuées par d'autres acteurs du secteur de la santé.

Pour présenter cette recherche, nous suivons une démarche articulée autour des points suivants. Nous décrirons tout d'abord le cadre conceptuel relatif aux méthodes de tarification et de paiement des prestataires de soins. Ensuite, au niveau du résultat, nous procéderons à une comparaison entre les modes de tarification et de paiement des prestataires de soins dans plusieurs pays. Enfin, au niveau de la discussion, nous évaluerons l'état actuel du système de tarification et de paiement des prestataires de soin et nous proposerons des pistes d'amélioration à la lumière de la généralisation de l'assurance maladie au Maroc.

2. FONDEMENTS CONCEPTUELS : MÉTHODES DE TARIFICATION ET DE PAIEMENT DES PRESTATIONS DE SOINS

2.1. Méthodes de tarification des services de soins

Dans ce paragraphe, nous allons cibler les deux principales méthodes de tarification hospitalière. Le premier mode de tarification à l'acte qui est très utilisé dans le contexte hospitalier des pays à revenu faible à moyen (cas du Maroc). Le deuxième mode de tarification par groupe de patients (DRG) qui est utilisé surtout dans le pays à revenu élevé suite à l'adoption des systèmes d'information développés et des nouvelles méthodes de financement hospitaliers.

2.1.1. Mode de tarification à l'acte : Cas du Maroc

L'amélioration de la gestion des hôpitaux passe par un meilleur système de tarification. Chaque acte médical est désigné par une lettre clé et un coefficient. La lettre clé est un signe dont la valeur en unité monétaire est établie dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives à la détermination des tarifs pour les soins médicaux dispensés.

Le coefficient est un nombre indiquant dans la nomenclature la valeur relative de chaque acte. Il dépend de la valeur du praticien et de l'importance de l'acte (Maurice, 1971).

L'exemple du K 75 = (13*75) = 975 DH :

- Valeur de K est de 13dh ;
- Coefficient accompagnant la lettre K est de 75.

Ces lettres sont "C, Cs, Cpsy" pour les consultations au cabinet du médecin, "V, Vs, Vpsy" pour les visites au domicile du malade, "K ou Kc" pour les actes de spécialités et de chirurgie, "Z" pour la radiologie, "B" pour les analyses de laboratoire. La lettre clé permet à l'assurance maladie de calculer le montant de remboursement.

La fixation des tarifs des prestations médicales relève de la réglementation avec :

- Le décret pour réglementer la méthode de fixation des tarifs d'une catégorie de prestations ;
- L'arrêtés pour fixer les tarifs des différentes prestations.

Les actes médicaux sont répertoriés dans une nomenclature générale des actes professionnels. C'est pour cela, une réforme des tarifs hospitaliers passe aussi par une révision de la nomenclature des actes.

2.1.1.1 Tarification de référence dans le cadre de l'AMO : les conventions nationales

La tarification nationale de référence pour le remboursement ou la prise en charge des prestations de soins dans le cadre de l'AMO, est fixée selon l'article 12 du Dahir 1-02-296 :

- Par voie conventionnelle ou par voie réglementaire, le cas échéant ;
- Pour les médicaments, le tarif national de référence est le prix public des médicaments ;
- Pour les appareillages et dispositifs médicaux, les tarifs nationaux de référence sont approuvés par l'administration sur proposition de l'agence nationale de l'assurance maladie.

Les rapports entre les organismes gestionnaires et les prestataires de soins médicaux publics ou privés, notamment en ce qui concerne les tarifs nationaux de référence pour le remboursement ou la prise en charge, sont définis dans le cadre de conventions nationales conclues.

Deux principales conventions ont été établies sous l'égide de l'Agence Nationale de l'Assurance Maladie (ANAM) :

- Les conventions entre les organismes gestionnaires de l'AMO (CNOPS et CNSS) et les établissements publics de soins et d'hospitalisation (les CHU et l'Institut Pasteur du Maroc);
- Les conventions entre les organismes gestionnaires de l'AMO avec les médecins et les établissements de soins du secteur privé.

L'ANAM, responsable des négociations tarifaires a comme mission :

- D'assurer l'encadrement technique de l'AMO et de veiller à la mise en place des outils de régulation du système ;
- De préparer, piloter, encadrer et faire aboutir les négociations menant à l'élaboration et le renouvellement des conventions nationales entre les organismes gestionnaires et les prestataires de soins. Ces négociations portent essentiellement sur la fixation de la tarification nationale de référence.

Les établissements de soins s'engagent à accepter, sans réserve, les bénéficiaires d'une prise en charge, à concurrence des montants fixés conformément aux dispositions de la convention nationale et de la tarification nationale de référence qui lui est jointe.

L'organisme gestionnaire s'engage à régler directement à l'établissement public de soins, les sommes dues sur la base du dossier complet, y compris l'original de la prise en charge.

Le Dahir cité a également prévu de différentes modalités de remboursement des prestataires. En effet, selon l'article 11 du dit dahir, le remboursement ou la prise en charge des frais engagés par les bénéficiaires de l'assurance maladie obligatoire de base est effectué :

- À l'acte, sur la base des nomenclatures des actes professionnels fixées par l'autorité gouvernementale chargée de la santé ;
- Sous forme de forfait par pathologie ou par groupe homogène de maladies ;
- Sous forme de dotation globale ou de prépaiement ;
- Sous forme de capitation.

Cependant, sur le plan pratique, la forme réelle du remboursement des prestataires de soins au Maroc est le paiement à l'acte. Le remboursement forfait par pathologie ou par groupe homogène de maladies, qui est devenu une norme internationale surtout dans les pays à revenu élevé, nécessite des systèmes d'information développés (système de classification et de tarification). Le rôle d'un système de calcul des coûts (comptabilité analytique) dans le processus de tarification est primordial dans la mesure où la détermination du coût par groupes de diagnostics servira de base le processus de détermination de leurs tarifs.

Le tableau suivant présente les valeurs des principales lettres clés établies dans le cadre des conventions nationales relatives à l'AMO au Maroc :

Tableau N°1 : Principales lettres clés et leurs tarifs AMO (Conventions nationales)

DÉSIGNATION	Lettre CLES	Tarifs AMO (Convention avec les établissements publics)	Tarifs AMO (Convention avec le secteur privé)
Consultation de généraliste	C	50.00	80.00
Consultation de spécialiste	Cs	75.00	150.00
Consultation psychiatre & neuropsychiatre	CNPSY	100.00	190.00
Actes de biologie médicale	B	0.90	0.90
Actes d'anatomopathologie	P	0.90	1.10
Actes de radiologie	Z	9.00	10.00
Actes de chirurgie ou de spécialité	K	13.00	22.50
Echographie	ECHO	200.00	200.00
Scanner	TDM	840.00	840.00

Actes pratiques par l'orthoptiste	AMY	40.00	50.00
Actes pratiques par l'orthophoniste	AMO	40.00	50.00
Actes pratiques par le kinésithérapeute	AMM	40.00	50.00
Journée d'Hospitalisation	JH	200.00	300.00

Source : confectionné par nous même

Les tarifs des actes de chirurgie sont déterminés de façon forfaitaire. Le tableau suivant présente les tarifs des principales cotations des actes de chirurgie établis dans le cadre des conventions nationales relatifs à l'AMO au Maroc.

Tableau N°2 : Tarifs forfaitaires des actes de chirurgie dans le cadre de l'AMO

COTATION NGAP	Tarifs AMO (établissements de soins publics)	Tarifs AMO (établissements de soins privés)	ÉLÉMENTS DE FORFAITS
K30-K34	780.00	1950.00	<ul style="list-style-type: none"> - Séjour - Honoraires des médecins et la surveillance postopératoire ; - Actes médicaux nécessaires ; - Soins infirmiers ; - Honoraires du chirurgien ; - Honoraires de l'anesthésiste ; - Frais du bloc opératoire ; - Consommable médical ; - Pharmacie ; - Majorations de nuit, jours fériés et week-end ; - Les actes de radiologie dans la limite de z 60 ; - Les actes de biologie dans la limite de b 300.
K35-K39	820.00	1950.00	
K40-K44	860.00	2600.00	
K45-K49	900.00	2600.00	
K50-K59	2000.00	4000.00	
K60-K69	2400.00	4800.00	
K70-K79	2800.00	5600.00	
K80-K89	3200.00	6400.00	
K90-K99	3600.00	7200.00	
K100-K109	4000.00	8000.00	
....K300	18400.00	24000.00	
À partir de K310	Supplément de 600 dh par pas de 10K	Supplément de 800 dh par pas de 10K	

Source : confectionné par nous même

L'examen du mode de tarification en vigueur au Maroc montre que celle-ci souffre de deux principales insuffisances. La première est qu'elle ne reflète pas les coûts de production des soins principalement dans le secteur public et les sous-estime systématiquement.

La deuxième insuffisance est que les mêmes actes professionnels obéissent à des tarifs différents selon qu'il s'agisse du secteur public ou du secteur privé. Dans un même établissement de santé, les remboursements

peuvent aussi se différencier en fonction du régime d'affiliation du patient, sans que cette différenciation ne soit justifiée par les différences de coûts ou de qualité.

2.1.2 Tarification par groupe de patient

2.1.2.1. Présentation du système de classification et de tarification par groupe de diagnostic (DRG)

Le projet conduit par Fetter, R. B. (1976) et son équipe à l'université de Yale a identifié les classes de patients qui sont médicalement significatives et pour lesquelles les besoins en ressources peuvent être décrits comme un ensemble stable de paramètres. La logique centrale de la conception du système DRG est de décrire chaque hôpital en termes de combinaison de cas de types de patients qu'il dessert (Fetter,1976). Le premier système de classification de groupes patients mise au point depuis les travaux de Fetter comptait moins de 500 groupes. Tous les cas de patients hospitalisés pouvaient être classés dans un des groupes.

La production de l'hôpital était donc identifiée en tant que classes de patients. Chaque classe recevant un ensemble similaire de ressources et de services pour le diagnostic et le traitement des patients. « Nous avons abordé la tâche de développer un moyen par lequel la production du secteur des soins de santé pourrait être mesurée et évaluée. Alors que nous avons commencé cet effort en 1967, ce n'est qu'en 1975 que nous avons reçu un financement explicite pour ce travail de la part de la Social Security Administration. En tant qu'agence responsable du programme Medicare, leur souci était d'aider à développer un système de paiement des hôpitaux basé sur un produit ou un cas explicite, chaque type de cas représentant un processus de soins distinctif (Fetter,1991).

2.1.2.2. Objectifs du système de classification et de tarification par DRG (groupe de diagnostic)

Depuis les premiers travaux de Fetter (1976), plusieurs classifications de groupes clients ont été mises au point. Les principaux objectifs poursuivis par la mise en place des systèmes de classification selon les groupes de diagnostic sont : (Busse et al. ,2009)

- Améliorer la transparence et encourager l'efficacité dans l'usage des ressources hospitalières. En effet, les systèmes de classification permettent d'améliorer la transparence et encourager l'efficacité en optimisant la collecte des données portant sur la consommation de ressources par catégories d'activités. Les données rassemblées constituent l'étape principale pour le déploiement d'un système de calcul des coûts hospitaliers qui permet de déterminer la structure de coûts des activités hospitalières, les ressources utilisées par type de patients et par diagnostic ;
- Aider la gestion des hôpitaux : les gestionnaires peuvent tirer profit des données sur le coût pour identifier les centres d'activités qui consomment plus de ressources et analyser les écarts par rapport aux meilleures pratiques. Les décideurs aussi peuvent procéder aux comparaisons en termes d'efficacité entre les différents établissements de mêmes activités ;
- Améliorer la répartition des ressources : la connaissance de coûts par activités permet de lier les paiements aux activités. Les systèmes de classification facilitent la mise en place des différentes incitations visant à améliorer l'efficacité et encourager le développement de certaines activités hospitalières. Un hôpital remboursé par activité a intérêt à ce que le coût des ressources qu'il utilise pour rendre un service soit inférieur au tarif qu'il reçoit pour rendre ce service. La figure suivante présente les différentes étapes de mise en œuvre d'un système de classification et de tarification :

Figure N°1 : Étapes de mise en œuvre d'un système de classification et de tarification

Source : Geissler Busse & Scheller-Kreinsen (2009)

L'idée de base de la mise en place d'un système de classification DRG a été d'identifier la production de l'hôpital en tant que classes de patients. Chaque classe recevant un ensemble similaire de biens et de services dans le diagnostic et le traitement des patients (Fetter et al., 1991).

La classification de l'activité hospitalière comporte deux niveaux d'information. Le premier est la nature des actes et des patients traités. Le deuxième est orienté vers les ressources utilisées. La superposition des deux niveaux conduit à un système de classification des épisodes de soins. Ainsi, les systèmes catégorisent les épisodes de soins des patients en groupes par cas de sorte que les épisodes à l'intérieur de chaque groupe soient cliniquement similaires et consomment le même niveau de ressources. Busse et al. (2009) note que la définition des services hospitaliers se base sur :

- Les données cliniques, tels les diagnostics et les procédures utilisées par le patient durant son séjour ;
- Les données démographiques et populationnelles comme l'âge, le sexe et la morbidité ;
- Les mesures de consommation des ressources par les coûts et la durée de séjour entre autres.

La collecte de données en vue de créer le système de classification doit être à la fois pertinente d'un point de vue clinique et économique. Cela implique que les cas inclus dans un groupe doivent former une entité distincte basée sur les diagnostics et les procédures médicales.

Toutefois, Busse et al. (2009) font état de la variation dans le niveau de détails des systèmes de classification. Il cite comme exemple de systèmes très détaillés ceux de la France et des Pays-Bas.

Les informations sur les coûts colligées par les hôpitaux servent de base dans le processus de tarification. Les décideurs utilisent principalement deux méthodes pour déterminer le coût d'une activité, objet de tarification (Busse et al, 2009). La première consiste à calculer le coût moyen de chaque groupe de classification à partir d'un échantillon d'établissements dont l'information est disponible. La deuxième méthode est dite indirecte et consiste à relier les groupes de classification à l'intensité des ressources qu'ils utilisent. Ainsi, l'indice ou le poids relatif de 1 est alloué au groupe de diagnostics (DRG) pour lequel le poids des ressources utilisées correspond à l'utilisation moyenne de ressources. Le poids des autres DRG est établi en fonction de leur utilisation comparative par rapport au groupe moyen. Le tarif par activité est déterminé en évaluant l'indice 1 et en multipliant cette valeur par l'indice du groupe de diagnostic de l'activité.

2.2 Modes de paiement des prestataires de soins

Les modes de paiement et de remboursement des prestataires de soins ont une influence notable sur l'efficacité, la qualité et l'efficience des soins que reçoivent les patients. En se référant sur plusieurs travaux : (Lance, 2013 ; Sutherland, 2011 ; Langenbrun & Dougherty,2009), nous présenterons ci-dessous, les principaux modes de financement hospitaliers dans un tableau comportant la définition, les avantages et les inconvénients de chacune de ces modes.

Tableau N°3 : Présentation des modes de financement hospitaliers

Mode	Définition, Avantage et Inconvénient
Paiement à la journée	Les hôpitaux reçoivent un montant fixe par journée d'hospitalisation Avantage : Mode de paiement facile à utiliser Inconvénient : - Risque d'augmentation des nombres de journées d'hospitalisation ; - Risque de réduction d'admission
Paiement à l'acte	Les prestataires sont payés pour chaque service fourni. Les tarifs sont fixés à l'avance pour chaque acte : Avantage : Encouragement des prestataires à fournir les services (Adaptable au contexte de la couverture sanitaire) Inconvénient : Risque d'augmentation des services inutiles
Paiement par budget historique	* Financement par budget global historique : Un montant fixe est octroyé aux hôpitaux ; * Financement par budget ligne en ligne : Une somme de crédit est attribuée pour chaque ligne budgétaire. Avantage : Plafonnement budgétaire et maîtrise des dépenses Inconvénient : - Risque d'une diminution au niveau de l'activité de soins ; - N'incite pas les prestataires de soins à augmenter améliorer leur efficacité.
Budget basé sur les groupes de diagnostic (DRG)	Le paiement octroyé aux établissements de soins prend en considération les cas historiquement traités Avantage : Maîtrise des dépenses et répartitions des budgets équitablement entre les établissements Inconvénient : Risque d'augmenter le nombre de services pour le budget à base de volume (DRG).
Paiement à l'activité (tarification à l'activité)	Les prestataires reçoivent un montant fixe par admission ou par sortie en fonction du groupe de classification attribué au patient Avantage : stimuler la productivité et l'efficience et réduire les listes d'attente ; Inconvénient : Risque de réduction de la durée des séjours à l'hôpital et les ressources par cas et par conséquent la qualité.
Paiement par capitation	Les prestataires sont payés à l'avance d'un montant fixe pour fournir un ensemble défini de services à chaque personne pendant une période déterminée. Avantage : - Renforcer les activités de soins primaires ; - Encourage l'adoption du paquet de soin ; Inconvénient : - Risque de sélection des personnes en meilleure santé ;(moins coûteuses) ; - Risque de sous-fournir des services et transfère des patients coûteux vers d'autres structures.

Source : Elaboré par nos soins

Les hôpitaux publics sont traditionnellement remboursés par un paiement budgétaire ligne en ligne ou global. Toutefois, plusieurs pays ont décidé de remplacer le paiement budgétaire par un paiement à l'acte ou un paiement à l'activité (Lance, 2013). Ce dernier est devenu la norme internationale de paiement de prestataires dans les pays à revenu élevé (Busse et al., 2009). L'objectif étant est d'introduire davantage d'efficacité et d'efficience dans les actes médicaux à travers l'établissement d'un lien étroit entre les prestations fournies et les paiements obtenus. Le paiement par capitation est un mode qui concerne davantage les établissements de soins de santé primaires. Ils visent à renforcer la qualité et le rendement de ces établissements.

3. RÉSULTAT ET DISCUSSION

1.1. Comparaison entre les modes de tarification et de paiement des prestataires de soins dans plusieurs pays :

3.1.1. États-Unis

Le premier système de classification et de tarification a été adopté par Medicare en 1983 pour servir une tarification à l'activité par DRG (Fetter ,1991). Les tarifs du programme Medicare sont fixés de manière centralisée et les prix utilisés sont identiques pour l'ensemble des établissements. Les tarifs par cas (DRG) sont estimés à partir des études de coûts révélés par les établissements de soins participant au programme. Ces tarifs sont annuellement actualisés et prennent en charge le coût complet de la prise en charge.

Le financement prospectif (tarification à l'activité) constitue ainsi le mode de paiement le plus utilisé pour rembourser les prestations de soins réalisés au niveau du secteur public et privé.

Le paiement à l'acte et le paiement par capitation sont utilisés principalement pour rembourser les établissements de santé primaires.

3.1.2. France

La tarification à l'activité (T2A) représente le mode de paiement unique des prestataires de soins des deux secteurs, publics et privés.

Ce mode a été adopté en 2004 pour remplacer les modes de paiement à l'acte et par budget global. La T2A a été rendue possible grâce notamment à l'adoption des prestataires de soins d'un système de classification et de calcul des coûts à savoir le PMSI (Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information). En effet, les données sur le coût par GHM ont servi le processus du financement à l'activité. Chaque GHM se voit associé à un tarif opposable à l'assurance maladie obligatoire (Groupe Homogène de Séjours : GHS). Ces tarifs sont nationaux et publiés par les arrêtés annuels du ministre de la Santé (Andréoletti 2007).

3.1.3. Canada

Le paiement des établissements de soins au Canada est fondé principalement sur un budget global. La tarification à l'activité concerne des prestations de soins spécifiques (ICIS,2013).

Malgré l'expérience accumulée en matière d'utilisation du système de classification canadien par groupe de patient (Groupe de malade Analogue), le système est orienté vers l'analyse et la gestion des ressources octroyée et non pas dans un objectif d'efficience des ressources (maîtrise de l'activité et du financement).

3.1.4. Belgique

Le paiement des établissements hospitaliers belge repose sur un budget hospitalier (BMF). La tarification à l'activité a été explorée de façon partielle et fragmentaire.

Le BMF est une subvention globale qui répartit le budget entre les établissements selon les données historiques (Voorde et al. ,2013).

Le système de classification belge est l'APR DRG. Ce dernier se fonde sur le système américain, mais son utilisation se limite à la répartition du budget entre les hôpitaux. Les systèmes de calcul des coûts ne sont pas généralisés dans l'ensemble des établissements de soin. Les données sur les coûts proviennent de quelques établissements hospitaliers, et sont collectées de façon volontaire.

3.1.5. Iran

Le paiement des prestataires de soin en Iran est fondé principalement sur le remboursement à l'acte. Le ministère de la Santé octroie un budget ligne en ligne aux établissements hospitaliers publics. Au même titre, un paiement à la performance sous forme des incitations financières est octroyé aux médecins et aux professeurs d'université en fonction du nombre des cas traités et de la complexité des services fournis (Babashahy,2016).

Les prestations fournies dans les établissements de soins privés sont remboursées selon la méthode de payement à l'acte dont les taux sont fixés de manière réglementaire.

3.1.6. Ghana

Avant 2008, tous les remboursements des fournisseurs de soins se faisaient par le biais du paiement à l'acte. En mai 2008 et dans le cadre de la généralisation du régime national d'assurance maladie (NHIS), le paiement des fournisseurs de soins selon des services liés au diagnostic a été introduit pour remplacer de manière progressive le paiement à l'acte dans les établissements hospitaliers (SodziTettey et al., 2012).

Toutefois, l'augmentation du nombre des dossiers de prise en charge a confronté le système d'assurance ghanéen NHIS à des déficits de financement. Les délais longs pour traiter les dossiers de remboursement ont engendré de fortes réclamations de la part qui ont menacé de retirer les services de soins aux clients du NHIS en 2014.

3.1.7. Tunisie

À la Tunisie, 92% de la population sont couverts par le régime d'assurance maladie. La Tunisie a introduit en 2003 un système de classification par groupe de malade, variante des DRG (Safa ,2015). Les paiements par budget basé sur les DRG ont été mis en œuvre en 2007 dans le cadre de la réforme de l'assurance maladie. Cette dernière est articulée principalement autour de rassemblement des caisses d'assurance dans une et l'unification des cotisations progressivement. Le nombre des DRG s'est limité en 2010 à 169 groupes de classification pour les services d'hospitalisation. Les établissements de soins du secteur privé sont remboursés via le paiement par acte.

3.1.8. Japan

Au Japan, le remboursement des établissements de soins des deux secteurs se fait principalement par le biais du paiement à l'acte. Plus que 80 % des établissements de soins relèvent du secteur privé et 90 % de leurs recettes proviennent des paiements obtenus des bases tarifaires (Sakamoto et al., 2018).

Les barèmes tarifaires sont établis et révisés par le gouvernement chaque deux ans. L'unification du système de tarification et de paiement a permis au gouvernement une bonne maîtrise des dépenses de la santé.

3.1.9. Maroc

Pour le secteur privé, le paiement à l'acte est la seule modalité de remboursement des établissements de santé par les organismes gestionnaires de l'AMO.

Certes, le paiement des établissements de soins du secteur public est fondé principalement sur un budget ligne en ligne dont les montants alloués à chaque chapitre budgétaire (Personnel ; Matériel et Dépense Direct, Investissement) sont déterminés préalablement. Le tableau suivant montre un exemple du mode de financement budgétaire ligne en ligne :

Tableau N°4 : Exemple du mode de financement budgétaire ligne en ligne

	Rubrique budgétaire	CREDIT
Chapitre personnel	Salaire et primes	
	Indemnités de garde	
	TOTAL	
Chapitre MDD	Achat des médicaments	
	Achats des fongibles	
	TOTAL	
Chapitre INV	Construction et aménagement	
	Matériel médico-technique	
	TOTAL	

Source : Elaborée par nos soins

Le mode de paiement budgétaire ligne en ligne attribue un montant plafonné de crédit dont le pouvoir de virement des crédits entre les lignes est limité.

Toutefois, avec la généralisation de l'AMO, les recettes des établissements de santé du secteur public seront fondées également sur le paiement à l'acte.

3.2. Discussion des résultats : Évaluation du système de tarification et de paiement des prestataires de soin et identification des pistes d'amélioration à la lumière de la généralisation de l'assurance maladie au Maroc

Les systèmes de tarification et du paiement des prestataires créent des incitations qui peuvent orienter le comportement des prestataires de soins concernant les services fournis et les ressources utilisées.

Au Maroc, la mise en place d'un système de tarification à l'activité est considérée comme difficile dans le contexte actuel marqué notamment par la faiblesse du système du financement de la santé et le manque des

systèmes d'information intégrés dont la comptabilité analytique fait partie du système et se présente comme l'outil indispensable au calcul des coûts hospitaliers.

Suite à la généralisation de l'AMO, le système de tarification et de paiement à l'acte restera la modalité unique du remboursement des prestations par les organismes gestionnaires de l'AMO, principalement la CNSS.

Nous estimons également que les paiements obtenus des différents organismes gestionnaires de l'AMO prendront une place prépondérante dans les recettes totales des établissements de soins du secteur public à l'opposé de l'ancien modèle où les subventions étatiques ont constitué les sources principales de financement. Cependant, nous pensons que le financement budgétaire complétera le paiement à l'acte vu notamment que les ressources mobilisées (matériels et humaines) sont très importantes dans le secteur public. Également dans plusieurs cas, les tarifs appliqués sont sous-estimés et ne reflètent pas le coût réel de la production de soins principalement dans les établissements hospitaliers du deuxième et troisième niveau. Nous présentons dans la figure suivante les méthodes de tarification et du paiement appliquées aux établissements de soins marocains dans les deux secteurs privé et public :

Figure N°2 : Méthodes de tarification et du paiement des établissements de soins du secteur privé et public

Source :Elaborée par nos soins

Pour cela, nous pensons qu'il sera primordial d'organiser cette discussion autour de deux points. Le premier concernera l'évaluation du système de tarification et de paiement à l'acte. Le deuxième traite les perspectives d'amélioration du paiement budgétaire des établissements hospitaliers publics.

3.2.1. Évaluation du système de tarification et de paiement à l'acte

La généralisation de la couverture sanitaire pour l'ensemble de la population marocain nécessite d'améliorer l'offre du service de soins et de stimuler la production dans divers établissements relevant des deux secteurs publics et privés.

À cet égard, le système de tarification et du paiement à l'acte peut être considéré comme bénéfique dans la mesure où le système de santé marocain ciblera l'augmentation de l'utilisation des services de santé et la productivité des prestataires de soins.

Toutefois, l'objectif prioritaire d'améliorer la productivité et l'accès aux services de soins entraînera une augmentation des coûts avec ce système de tarification.

En effet, avec le paiement à l'acte, les prestataires sont incités à fournir davantage les prestations rendues, en particulier celles dont les tarifs sont plus élevés afin de maximiser leur revenu. Ainsi, la tarification à l'acte ne favorise pas pleinement l'efficacité et l'utilisation rationnelle des ressources de l'assurance maladie, et rend ainsi le contrôle des coûts plus difficile. Ce système nécessite ainsi de mettre en œuvre des mécanismes de bonne gouvernance (systèmes d'information modernes et généralisés ; audit, inspections et contrôle ; Promotions des règles d'éthiques ...).

Dans le cadre de l'AMO, la tarification nationale de référence au Maroc est issue principalement des conventions établies en 2007 sous l'égide de l'ANAM entre les organismes gestionnaires de l'AMO et les établissements publics de soins et d'hospitalisation d'une part et d'autre part entre les organismes gestionnaires et les établissements de soins du secteur libéral.

L'examen du système actuel de tarification des actes médicaux montre qu'il souffre de deux principales insuffisances. La première est que la tarification appliquée ne reflète pas les coûts de production des soins principalement dans le secteur public et les sous-estime systématiquement. La deuxième insuffisance est que les mêmes actes professionnels obéissent à des tarifs différents selon la nature du secteur (public ou privé). Cette tarification est considérée comme sous-estimée et nécessite une réévaluation pour qu'elle soit à la hauteur du chantier de l'universalisation de la couverture sanitaire, car la tarification appliquée ne permet pas d'assurer un remboursement adéquat basé sur les coûts (les tarifs sont souvent sous-évalués).

La généralisation de l'assurance maladie sans l'octroi des paiements adéquats aux établissements de soins marocains pourra nuire à leur performance financière et à la disponibilité des soins avec les normes de qualité. La révision de la tarification requiert la mise en place des études de coût dans plusieurs établissements de soins de nature similaire (Benabdallah & Jellouli, 2023). En effet, la tarification fondée sur les coûts des services fournis aux patients améliorera certainement les ressources financières allouées aux établissements hospitaliers et réduira ainsi les dépenses directes des ménages. L'écart entre la tarification pratiquée et la réalité des coûts des prestations constitue également un bon indicateur de gestion.

De même, la révision de la nomenclature des actes professionnels et du codage des diagnostics des interventions hospitalières s'impose de manière importante, afin de suivre l'évolution des pratiques médicales et d'améliorer la qualité des soins et l'utilisation efficiente des ressources.

3.2.2. Perspectives d'amélioration du paiement budgétaire des établissements hospitaliers publics

Au Maroc à l'égard de plusieurs pays à revenu faible à moyen, le paiement des établissements hospitaliers publics a été basé historiquement sur des subventions étatiques ligne en ligne afin de contrôler les dépenses publiques. Ce mode de paiement est considéré comme facile à gérer et à administrer. Toutefois, il n'encourage pas la demande excessive aux soins. Également, il réduit la marge de manœuvre des décideurs publics, dont la mesure où le pouvoir de virement des crédits entre les lignes budgétaires est restreint. Les établissements de soins sont incités aussi à consommer la majorité du crédit disponible afin d'éviter toute diminution de leur budget durant les futures années.

L'analyse des expériences étrangères en matière de paiement des prestataires de soins nous ont permis de suggérer la mise en place dans les établissements hospitaliers publics marocains d'un système d'information qui permet de classer les patients admis en groupe de patients afin de fonder les subventions étatiques octroyées en fonction des cas traités.

En effet, l'attribution d'un paiement budgétaire selon le résultat (budget par DRG) pourra encourager les établissements de soins à prendre en charge les malades sans penser aux contraintes financières engendrées par l'augmentation des nombres de patients. Cela ainsi renforcera l'activité de ces établissements et réduira les délais d'attente.

Afin d'assurer une prise en charge des patients avec les normes de qualité, il est primordial d'accorder des incitations financières aux médecins qui n'exercent que dans le secteur public. Également, des primes à la performance (en fonction des résultats) attribuées aux professionnels de santé permettront de les motiver à accroître leur activité afin de répondre à la forte demande aux soins.

L'unification des caisses de l'AMO dans une seule caisse pour l'ensemble de la population marocaine contribuera également à la pérennisation du financement des caisses et permettra la concrétisation du principe de l'égalité en termes de prise en charge et de remboursement des patients (le remboursement d'un patient assujéti à la CNSS est différent à celui qui est affilié à la CNOPS).

4. CONCLUSION

L'amélioration du système de tarification et de paiement des prestataires pourra contribuer à la réussite du processus de généralisation de l'assurance maladie pour l'ensemble de la population marocaine.

Dans cette recherche, nous avons essayé de cerner les modes de tarification et de paiement des prestations de soins au Maroc et dans quelques pays ayant réalisé des progrès dans le processus de généralisation de l'AMO. Nous avons également cherché à évaluer le système de tarification et de paiement des prestataires de soin marocain afin d'identifier des pistes d'amélioration suite aux généralisations de l'assurance maladie.

Au Maroc et comme dans la plupart des pays à revenu faible ou moyen, le système de tarification et de paiement appliqué est celui à l'acte. Ce dernier constitue le mode unique de paiement des prestations de soins réalisés dans le secteur privé.

Au niveau du secteur public, le financement des établissements de soin a été fondé principalement sur des subventions étatiques. Avec la généralisation de l'AMO une tendance à la baisse des subventions est estimée (Suite à l'annulation des subventions octroyées dans le cadre du régime RAMED) pour laisser la place aux paiements obtenue des différents organismes gestionnaires de l'AMO, principalement la CNSS.

Une réforme globale dans le système de tarification et de paiement des prestations de soins est inenvisageable dans le contexte marocain actuel, car la mise en place d'un système complexe tel que la tarification à l'activité s'avère difficile dans la mesure où les ressources attribuées aux organismes gestionnaires de l'assurance maladie sont limitées par rapport à celles dotées aux organismes des pays à revenu élevé.

Dans le cadre de la généralisation de l'AMO, le maintien d'un système de tarification et du paiement à l'acte pourra améliorer l'accès aux prestations de la santé en incitant les fournisseurs de soins à fournir les services au patient. Toutefois, ce système ne favorise pas l'utilisation efficiente des ressources de l'assurance maladie. Ainsi, la tarification à l'acte nécessite de développer des mécanismes de la bonne gouvernance (systèmes d'information modernes et généralisés, audit, inspections ...).

L'instauration d'un paiement budgétaire selon le résultat (budget par DRG) au lieu d'un budget ligne en ligne encouragera les établissements hospitaliers publics à prendre en charge davantage les patients sans subir des difficultés financières. Toutefois, cette réforme de paiement budgétaire nécessite un investissement important dans le système d'information hospitalier.

Bibliographie

-
- Andréoletti, C. (2007), « La tarification à l'activité : réforme de l'allocation de ressources des établissements de santé », ministère de la santé de la jeunesse et des sports, [http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Présentation des grandes lignes de la réforme](http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Présentation_des_grandes_lignes_de_la_reforme)
- Benabdallah, A., Jellouli, T., (2023), « Application of a cost calculation approach in medical oncology: case of Hassan II university hospital in Morocco », *Cost Effectiveness and Resource Allocation*, 21:53, <https://doi.org/10.1186/s12962-023-00462-8>
- Babashahy S., et al. (2016) « Towards Reforming Health Provider Payment Methods : Evidence from Iran », *Health Scope Inpress*, doi: 10.5812/jhealthscope.33575.4.2.
- Dahir n° 1-02-296 du 25 rejev 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base.
- Fetter, R. B. (1991), « Diagnosis Related Groups : Understanding Hospital Performance » Vol. 21, No. 1, Franz Edelman Award Papers, 6-26
- Fetter, R. B. et al. (1976), « A System for Cost and Reimbursement Control in Hospitals », *the yale journal of biology and medicine*, 123-136
- Geissler Busse, R. A., Scheller-Kreinsen D. (2009), « The ABC of DRGs », *Euro Observer*, Vol. 11, n°4
- ICIS, (2013), « Financement par activité au Canada : guide à l'intention des bailleurs de fonds du système de santé et des gestionnaires des hôpitaux », https://secure.cih.ca/free_products/ActivityBasedFundingManualFR-web_Nov2013.pdf
- Lance, J-M. R. (2013), « Le financement axé sur les patients : Revue de littérature sur les expériences étrangères », note informative, Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, Quebec.
- Langenbrunner, J.C, O'Dougherty, C. S. (2009), « Designing and Implementing Health Care Provider Payment Systems», *How-To Manuals*, Banque Mondial
- Maurice, R. (1971), « Tarifs hospitaliers et vérité des prix. In : *Statistiques et études financières* » n°4, pp. 3-16
- Safa, I. (2015), « Évaluation Economique de la réforme de l'assurance maladie en Tunisie. Economies et finances », Thèse Pour l'obtention du grade de Docteur en Sciences Économiques, Université Paris Dauphine -Paris. ffnNT : 2015PA090068ff. fftel-01300569.
- Sakamoto, H. et al. (2018), « Japan health system review. Health Systems in Transition », 8 (1), World Health Organization. Regional, Office for South-East Asia.
- Sutherland, J. M. (2011), « Mécanismes de financement des hôpitaux : Aperçu et options pour le Canada », *Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé*, ISBN : 978-1-927024-01-0
- SodziTetty S. et al. (2012), « Challenges in provider payment under the Ghana national health insurance scheme: a case study of claims management in two districts », *Ghana medical journal*, Volume 46, Number.
- Voorde, C.V. et al.(2013), « A comparative analys of hospital care payement in five countries », *Belgian Health Care Knowledge Centre : KCE report 207, health services research*